

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 7, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 7, ISSUE 5

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Абзалова Шахноза Рустамовна
тиббиёт фанлари номзоди, доцент,
Тошкент Педиатрия тиббиёт институти.
ORCID ID: 0000-0002-0066-3547

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Гулямов Суръат Сандвалневич

*тиббиёт фанлари доктори, профессор Тошкент педиатрия
тиббиёт институти Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректор. ORCID ID: 0000-0002-9444-4555*

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Раббимова Дилфуза Таштемировна

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Болалар касалликлари
пропедевтикаси кафедраси мудири.
ORCID ID: 0000-0003-4229-6017*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Ярмухамедова Саодат Хабибовна

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Ички касалликлар пропедевтикаси
кафедраси мудири, ORCID ID: 0000-0001-5975-1261*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Мирлоимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Тураев Феруз Фатхуллаевич

*тиббиёт фанлари доктори, ортирилган юрак
нуқсонлари бўлими, В.Ваҳидов номидаги Республика
ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази
ORCID ID: 0000-0002-6778-6920*

Худанов Бахтинур Ойбутаевич

*тиббиёт фанлари доктори,
Ўзбекистон Республикаси Инновацион
ривожланиш вазирлиги бўлим бошлиғи*

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. ORCID ID: 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Эшқобилов Тура Жураевич

*тиббиёт фанлари номзоди, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Суд тиббиёти ва патологик
анатомия кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-3914-7221*

Рахимов Нодир Махамматқулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной работе и инновациям Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Абзалова Шахноза Рустамовна
кандидат медицинских наук, доцент, Ташкентский педиатрический медицинский институт.
ORCID ID: 0000-0002-0066-3547

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУЗ

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой хирургии школы стоматологии Стоматологического госпиталя Сеульского национального университета, Президент Корейского общества челюстно-лицевой и эстетической хирургии

Гулямов Суръат Саидвалиевич

доктор медицинских наук., профессор Проректор по научной работе и инновациям в Ташкентском педиатрическом медицинском институте. **ORCID ID:** 0000-0002-9444-4555

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Раббимова Дилфуза Таштемировна

кандидат медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой Пропедевтики детских болезней Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-4229-6017

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Ярмухамедова Саодат Хабибовна

кандидат медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой Пропедевтики внутренних болезней Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5975-1261

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской хирургии Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук, Республиканский специализированный центр хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Абборович

доктор медицинских наук, Ташкентский фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Тураев Феруз Фатхуллаевич

доктор медицинских наук, главный научный сотрудник отделения приобретенных пороков сердца Республиканского специализированного центра хирургии имени академика В.Вахидова.
ORCID ID: 0000-0002-6778-6920

Худанов Бахтинур Ойбутаевич

доктор медицинских наук, Министерство Инновационного развития Республики Узбекистан

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской детской хирургии Ташкентского педиатрического медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии, неонатологии и пропедевтики детских болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Эшкobilов Тура Жураевич

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Судебной медицины и патологической анатомии Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-3914-7221

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Abzalova Shaxnoza Rustamovna
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute.
ORCID ID: 0000-0002-0066-3547

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Gulyamov Surat Saidvalievich

*Doctor of Medical Sciences, Professor Tashkent Pediatric
Medical Institute Vice-Rector for Research and Innovation.
ORCID ID: 0000-0002-9444-4555*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Rabbimova Dilfuza Tashtemirovna

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0003-4229-6017*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Yarmukhamedova Saodat Khabibovna

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Propaedeutics of Internal
Medicine, Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0001-5975-1261*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidamir Saidov

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Turaev Feruz Fatkhullaevich

*MD, DSc, Department of Acquired Heart Diseases,
V.Vakhidov Republican Specialized Center Surgery
ORCID ID: 0000-0002-6778-6920*

Khudanov Bakhtinur Oybutaevich

*Associate professor of Tashkent State Dental Institute,
Ministry of Innovative Development
of the Republic of Uzbekistan*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Eshkobilov Tura Juraevich

*candidate of medical Sciences, associate Professor
of the Department of Forensic medicine and pathological
anatomy of the Samarkand state medical University
ORCID ID: 0000-0003-3914-7221*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Askarova K. Fotima**
CERVICITIS AND PREGNANCY.....10
2. **Matlubov M. Mansur, Nematulloev K. Tukhtasin**
FEATURES OF THE FUNCTIONAL STATE OF EXTERNAL RESPIRATION
IN PREGNANT WOMEN WITH VARIOUS DEGREES OF OBESITY.....14
3. **Tilyavova A. Sitora, Shopulotov A. Shokhrukh**
URINARY INCONTINENCE AND URINARY LOSE: THE QUALITY OF LIFE
OF PATIENTS.....22
4. **Todjiyeva I. Nigina**
HYPERPLASTIC PROCESSES OF ENDOMETRIUM IN PREMENOPAUSE:
IMPROVEMENT OF TREATMENT METHODS.....29
5. **Khasanova A. Dilyafuz**
AUTOIMMUNE THYROIDITIS: PREGNANCY AND CHILDHOOD.....36

ALLERGOLOGY AND IMMUNOLOGY

6. **Jabborova I. Oysha, Nuraliev A. Nekkadam**
CHARACTERISTICS OF THE EFFECT OF ACUTE EXPOSURE ON THE
PHENOMENON OF BACTERIAL TRANSLOCATION.....42
7. **Karimova A. Maqsuda, Kurbanova N. Nodira**
STUDY OF THE EFFECT OF A GENE-MODIFIED PRODUCT (SOY) ON THE
MICROFLORA OF THE COLON.....50
8. **Nazarova O. Nigina, Jabbarov A. Azim**
THE ROLE OF TGF β 1 GENE IN THE DEVELOPMENT OF LYUPUS NEPHRITIS.....58
9. **Yuldasheva Kh. Dilnavoz**
DIAGNOSTIC SIGNIFICANCE OF CLINICAL AND LABORATORY MARKERS
IN THE DEVELOPMENT OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....62

HEMATOLOGY

10. **Djalalova K. Ozoda**
EFFECT OF CASEIN HYDROLYSATES ON BLOOD LIPIDEMIC INDEX.....72
11. **Rizaev A. Jasur, Makhmonov S. Lutfulla, Gadaev G. Abdugafar, Turakulov I. Rustam**
CHOICE OF THERAPY FOR IRON DEFICIENCY ANEMIA ASSOCIATED WITH
HELICOBACTER PYLORI.....77

INTERNAL MEDICINE

12. **Abdugaffar D. Dusanov, Toshpulat A. Okboev, Jamshid A. Ismailov, Munavvar P. Safarova.**
CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL FEATURES OF NON-SPECIFIC ULCERATIVE
COLITIS.....90
13. **Ismoilova A. Yulduz, Agababyan R. Irina, Akhatova P. Vazira**
ORGANIZATION OF SPECIALIZED MEDICAL CARE FOR PATIENTS WITH CHRONIC
HEART FAILURE.....97
14. **Pulatova Shakhnoza, Nabieva Dildora**
ASSESSMENT OF THE CLINICAL AND PATHOGENETIC SIGNIFICANCE OF
MINERAL METABOLISM DISORDERS IN PATIENTS WITH ANKYLOSING
SPONDYLITIS.....104

MORPHOLOGY

15. **Narzullaev Sh. Shokhrukh, Tursunkulov K. Jonibek**
EXPERIMENTAL STUDY OF THE ACTION OF IR-DIODE LASERS ON THE ESOPHAGUS MUCOSA.....117
16. **Boykuziev Kh. Hayitboy, Shodiyarova S. Dilfuza**
COMPARATIVE MORPHOLOGY OF THE NERVOUS SYSTEM OF THE LIVER OF MAMMALS WITH DIFFERENT TYPES OF FOOD.....123
17. **Ismoilov Jasur, Khamidova Farida**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF BRONCH AND LUNG PARENCHYMA IN PNEUMOPATHIES DEPENDING ON GESTATION DATE.....130
18. **Oripov S. Firdavs, Togaeva S. Gulnora**
PREVALENCE OF DIABETIC FOOT IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS IN THE SAMARKAND REGION.....143
19. **Rashidov M. Abdulla i**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE THYROID AND PANCREATES IN EXPERIMENTAL HYPOTHYROIDISM.....148
20. **Usanov S. Sanjar, Ismoilov I Ortik.**
STUDY OF THE MORPHOMETRIC INDICATORS OF THE LIVER OF PUREBRED RATS UNDER THE INFLUENCE OF 4 TYPES OF ANTI-INFLAMMATORY DRUGS IN POLYPHARMACY.....154
21. **Khamidova M. Farida, Umarova A. Farangiz**
MORPHOFUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF PLACENTA OF WOMEN WITH HYPOTHYROIDISM.....159
22. **Yusupova A. Nargiza, Oripov S. Firdavs**
NON-INVASIVE DIAGNOSIS OF FUNCTIONAL CHANGES IN THE GASTRIC UNDER THE INFLUENCE OF ENERGY DRINKS.....166

NARCOLOGY AND PSYCHIATRY

23. **Kenzhaeva K. Nargiza, Rizaev A. Jasur, Umirov E. Safar**
CHARACTERISTICS OF THE DYNAMICS OF THE SEX AND AGE COMPOSITION OF PERSONS DEPENDENT TO DRUGS.....178
24. **Dusov K. Abdimurod, Ochilov U. Ulugbek**
CLINICAL AND CATAMNESTIC FEATURES FORMATION OF A DEFECT IN PATIENTS WITH PARANOID SCHIZOPHRENIA.(LITERATURE REVIEW).....186
25. **Samiyev S. Asliddin, Jabborov Ilhom**
COMPLEX TREATMENT IN LUMBAR REGION DEGENERATIVE-SPONDYLOGEN RADICULOPATHIES IN PREGNANT WOMEN.....192

ONCOLOGY

26. **Alimkhodzhaeva T. Lola, Khasanov S. Komiljon**
PATHOGENETIC FEATURES AND ASPECTS OF THE PREVALENCE OF BREAST CANCER.....197
27. **Rizaev A. Jasur, Rakhimov M. Nodir, Kodyrov Kh. Khamidullo, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
STUDY OF PROSTATE CANCER DEATH BY REGIONS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....202

28. **Yorov Sh. Lutfillo, Djuraev D. Dekhkanovich, Raximov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
EVALUATION OF THE STATE OF THE IMMUNE STATUS IN PATIENTS WITH BREAST CANCER WITH THE DETERMINATION OF THE EFFECTIVENESS OF NEOADJUVANT POLYCHEMOTHERAPY.....211
29. **Zakirova N. Nargiza, Osmanova Z. Elnara, Rahimov M. Nodir, Ulmasov G. Firdavs**
P16/KI67 PROGNOSTIC FACTORS IN DETECTION OF CERVICAL CANCER IN WOMEN WITH HIGH RISK HPV.....217

OTORHINOLARYNGOLOGY

30. **Bekmurodov A. Muhammad, Lutfullayev U. Gayrat**
PATHOGENESIS AND TREATMENT FEATURES OF NASAL BLEEDING.....227
31. **Kobilova Sh. Shakhodat, Lutfullayev U. Gairat, Lutfullayev L. Umrillo**
COMPLEX THERAPY OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA IN BENIGN NEOPLASMS OF THE NOSE, SINUS AND NASOPHARYNX IN THE POSTOPERATIVE PERIOD.....237
32. **Lutfullayev U. Gairat, Nematov S. Uktam, Safarova I. Nasiba**
HEMANGIOMAS OF THE NASAL CAVITY HAVE MILD EARLY SYMPTOMS THAT ARE ASSOCIATED WITH A VIOLATION OF THE BASIC FUNCTIONS OF THE NOSE.....242
33. **Lutfullayev U. Gayrat, Nematov S. Uktam, Safarova I. Nasiba**
ANALYTICAL EVALUATION OF THE MICROFLORA IN PATIENTS WITH BENIGN VASCULAR TUMORS OF THE NOSE CAVITY.....247
34. **Xamraev X. Farid, Lutfullayev U. Gayrat, Alieva K. Nigina, Valieva Sh. Sadokat**
THE USE OF TRISAMINE FOR THE TREATMENT OF PATIENTS WITH COCHLEOVESTIBULAR DISORDERS.....252

PEDIATRY

35. **Mirrakhimova K. Maktuba, Ikromova N. Shaxnoza**
CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA IN CHILDREN WITH ACUTE GLOMERULONEPHRITIS.....258
36. **Murtazaev S. Saidmurodkhon, Dzhililova R. Farizakhon**
CORRECTION OF PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES AND BIOELEMENTAL HOMEOSTASIS OF ORAL FLUID IN CHILDREN OF ARTIFICIAL FEEDING.....264
37. **Sharipov L. Isroil, Pardaev K. Shukur, Kholbekov K. Bakhodir**
SUDDEN INFANT DEATH SYNDROME (literature review).....274

SPORTS MEDICINE AND REHABILITATION

38. **Burkhanova L. Gulnoza**
COMPREHENSIVE REHABILITATION OF LESIONS OF THE LOCOMOTOR APPARATUS OF ATHLETES-CHESS PLAYERS.....282
39. **Burkhanova L. Gulnoza, Safin M. Shamil Makhmutovich, Revyanko Christina, Novikov Yury Olegovich**
MODERN POSSIBILITIES OF REHABILITATION FOR CRANIOVERTEBRAL PATHOLOGY.....288
40. **Kamalova A. Yokutkhon**
FEATURES OF NUTRITIONAL STATUS IN ADOLESCENTS ENGAGED IN DIFFERENT TYPES OF SPORTS ACTIVITIES.....292
41. **Majidova D. Guzal**
THE EFFECT OF HERBAL STRESS MEDICATIONS FOR ATHLETES.....297

42. **Khamrabayeva I. Feruza, Kayumov I. Aziz**
COMPARATIVE ANALYSIS OF CARDIORESPIRATORY STRESS TESTING OF
RUNNERS AND FOOTBALL PLAYERS.....302

STOMATOLOGY

43. **AKHROROVA Malika Shavkatovna**
INDIRECT BRACKET FIXATION METHOD - MODIFIED TECHNIQUE FOR
EFFICIENCY AND ACCURACY.....307
44. **Dusmukhamedov Z. Makhmudjon, Yuldashev A. Abduazim, Dusmukhamedov M. Shavkat.**
CURRENT STATE AND ACTUAL ASPECTS OF DENTAL IMPLANTATION.....313
45. **Inoyatov Sh.Amrillo , Khaydarov K. Nodirjon, Kamalova I. Malika**
ETIOLOGY, DIAGNOSIS AND MODERN TREATMENT OF ODONTOGENIC
PAIN.....320
46. **Khasanova E. Lola, Narova E. Nargiza**
PERIODONTAL STATUS DURING THE ORTHODONTIC TREATMENT WITH
REMOVABLE AND FIXED APPLIANCES.....328
47. **Khasanova E. Lola, Narova E. Nargiza.**
CHANGES OF ORAL PH AND HYGIENIC CONDITION OF THE ORAL CAVITY
DURING ORTHODONTIC TREATMENT.....334
48. **Rizaev A. Jasur, Bekmuratov R. Lukmon**
A NEW APPROACH TO THE PREVENTION OF TISSUE RESORPTION DURING
IMMEDIATE IMPLANT PLACEMENT.....340
49. **Tulaganov B. Bekzod, Rizaev A. Jasur, Tukhtarov E. Bakhrom**
FUNCTIONAL STATE OF THE ORTHOPEDIST DENTIST'S ORGANISM IN THE
DYNAMICS OF THE WORK WEEK.....347

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

50. **Mamatkulov M. Komiljon, Kobilov U. Akmal, Kholkhudjayev I. Farrux**
ARTHROSCOPIC TREATMENT OF DISEASES OF THE ANKLE JOINT.....353
51. **Shukparov B. Asylbek, Shomurodov E. Kakhramon**
RESULTS OF GUIDED BONE REGENERATION AFTER PRELIMINARY SOFT
TISSUE EXPANSION.....361
52. **Tilyakov Aziz B., Pardaev Saidkosim N., Yarikov Anton V.**
RECURRENCE OF HERNIATED DISC OF THE LUMBAR SPINE AFTER
MICRODISCECTOMY.....370

PHARMACOLOGY

53. **Allaeva J. Munira Jurakulovna, Boboev M. Bekhzod**
THE ROLE OF THE MICROELEMENT ZINC IN THE PROCESS OF METABOLISM
(LITERATURE REVIEW).....378

SURGERY

54. **Arziev A. Ismoil, Kurbaniyazov B. Zafar, Sulaymanov U. Salim, Nazarov Zokir**
SURGICAL CORRECTION OF PATIENTS WITH CHOLELITHIASIS COMPLICATED
BY MIRIZZI SYNDROME.....384

55. **Arziev A. Ismoil**
SURGICAL TREATMENT OF BILE PERITONITIS AS A COMPLICATION OF ACUTE DESTRUCTIVE CHOLECYSTITIS.....391
56. **Babajanov S. Akhmadjon, Zayniev F. Alisher, Alimov I. Jurabek**
ALGORITHM OF MORPHOLOGICAL RESEARCH OF NODULAR FORMATIONS OF THYROID GLANDS.....398
57. **Kadirov N. Rustam, Yarashev S. Sul-tonbek, Arziev A. Ismoil**
CLINICAL PERFORMANCE MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN THE SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATIONS OF CHOLELITHIASIS.....406
58. **Khursanov E. Yokubjon, Avazov A. Abdurakhim, Mustafakulov B. Ishnazar, Djurayeva A. Zilola**
TACTICS OF SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH DEEP BURNS.....412
59. **Kurbaniyazov B. Zafar, Rakhmanov E. Kosim, Anarboev A. Sanjar, Mizamov O. Furkat, Makhramkulov Zafar Mamirkulovich**
ALBENDAZOLE AS A TOPICAL HERMICIDE AFTER LIVER ECHINOCOCCETOMY.....418
60. **Kurbaniyazov B. Zafar, Rakhmanov E. Kosim, Anarboev A. Sanjar, Mizamov O. Furkat.**
ADJUVANT THERAPY DURING SURGICAL TREATMENT OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....424
61. **Mizamov O. Furkat**
INFLUENCE OF MORPHOLOGICAL FORMS OF ECHINOCOCCUS CYSTS ON THE FREQUENCY OF RECURRENT DISEASE.....432

INFECTIOUS DISEASES

62. **Alimova P. Khilola, Voitova A. Gavkhar**
TREATMENT OUTCOMES IN PERINATAL WOMEN WITH COVID-19 PNEUMONIA.....440
63. **Alimova P. Khilola, Voitova A. Gavkhar.**
FEATURES OF THE PSYCHO-EMOTIONAL STATE OF WOMEN WITH INDUCED PREGNANCY DUE TO COVID-19 INFECTION.....448
64. **Khakimov S. Nasrulla, Askarov R. Ibragim, Mamasaliev S. Nematjon**
THE CHEMICAL COMPOSITION OF THE SYNTHETIC DRUG "SOFOSBUVIR" AND NUTRITI-ONAL SUPPLEMENTS OF TRADITIONAL MEDICINE USED IN HEPATITIS "C"456
65. **Khakimov S. Nasrulla, Askarov R. Ibragim, Mamasaliev S. Nematjon**
RISK FACTORS FOR THE OCCURRENCE OF HEPATITIS AND PREVENTION, TREATMENT WITH TRADITIONAL MEDICINE METHODS.....467
66. **Tashpulatov A. Shavkat, Shodieva A. Dilafruz.**
COMPLICATIONS IN FOOD BOTULISM.....474
67. **Saodat I. Ulmasova.**
ANALYSIS OF THE SOCIO-ECONOMIC ASPECTS OF THE NEW CORONAVIRUS INFECTION (COVID-19).....480
68. **Maxtob A. Farmanova**
ANTIOXIDANT THERAPY AND METOBOLIC APPROACHES TO THE TREATMENT OF CHRONIC BRUCellosIS.....485
69. **Ulug'bek D. Ibragimov, Abdugaffar G. Gadayev, Rustam I. Turakulov, Oybek Z. Abdukholikov**
STUDY OF BLOOD GAS COMPOSITION AND CORRECTION OF TREATMENT IN PATIENTS WITH PULMONARY HYPERTENSION ON THE BACKGROUND OF CHRONIC HEART FAILURE AFTER COVID-19.....495

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

RIZAEV Jasur Alimdjanovich

DSc, Professor

RAKHIMOV Nadir Makhmatkulovich

DSc, Associate Professor

KODYROV Khamidullo Khikmatovich

SHAKHANOVA Shakhnoza Shavkatovna

Samarkand State Medical University

STUDY OF PROSTATE CANCER DEATH BY REGIONS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

For citation: Rizaev Jasur, Rakhimov Nodir, Kodyrov Khamidullo, Shakhanova Shakhnoza. Study of prostate cancer death by regions of the republic of Uzbekistan. Journal of Biomedicine and Practice. 2022, vol. 7, issue 5, pp.202-210

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7392845>

ANNOTATION

Objective: to analyze the onco-epidemiological situation of mortality from prostate cancer among the population of the Republic of Uzbekistan, as well as the cross-section of each region

Materials and methods: When comparing the last 5 years of data on the incidence of prostate cancer in our republic (2016-2021y), in the Republic of Uzbekistan at the end of 2021, 113168 patients with malignant neoplasms were under the control of the dispensary (it was 0.3% of the total population). Of these, prostate cancer was found in 1919 (1.69%) men. The incidence rate of malignant tumors in our Republic is 74.0 per 100,000 population, while among men, the rate of stomach cancer is 3.6, malignant tumors of the lungs and bronchi are 6.3, and prostate cancer is 3.6.

Result. The average annual age in the republic was 65.5+0.17 years, (95% CI 65.2-69.9), T_{min}=-0.1. Low average annual age in Khorezm 65.3+0.67 years (95% CI 64.0-66.6), T_{max}=+0.1, in Kashkadarya 65.1+0.81 years, (95% CI 63.5-66.7), T_{min}= -1.1, in Samarkand - 65.0+0.22 years, (95% CI 64.5-57.4), T_{min}=-0.1, in Surkhandarya 64.9+ 0.74 years, (95% CI 63.5-68.4), T_{max}/kam =0.06 60.6+1.03 years in Andijan (95% CI 52.6-66.7), T_{max}=+ 2.6, 64.4+1.78 years in Namangan, (95% CI 60.9-67.9), T_{min}=-2.3, 63.9+0.89 years in Jizzakh, 95% CI=62, 1-55. T_{min}=-0.5, 63.7+0.90 years in Bukhara, (95% CI 61.9-55.4), showed T_{min} =-2.4. The results of the calculation of "standardized" death rates from prostate cancer according to Jakhan standards showed that the lowest rates were in Samarkand 3.7+0.22^{o/ooo}, (95% CI 3.3-4.1^{o/ooo}), growth rate with T_{max}=+2.2% and in Navoi region 3.1+0.19^{o/ooo}, (95% CI 2.7-3.4^{o/ooo}), decrease rate T_{min} observed with =-4.5%.

CONCLUSION. The "rough" rate of death in the republic was 4.9 + 0.1 o / Oooo per 100 thousand male population, but its increase has been recorded since 2012 to 5.3%, with a growth rate of - T_{max}=+3.0%. When calculating the average annual death rate from prostate cancer, it was highest in those aged 65 years and older, at 22.2+0.60/0000; this is due to the increase in mortality at a certain age, perhaps due to the disease itself and the "aging" of the population. The calculation

showed a "standardized" death rate of $6.1+0.110/0000$, a growth rate $T_{max}=+1.6\%$, that is, it was found that there is an increasing trend in the Republic. This indicates the need for serious medical attention in these regions to improve the quality of early diagnosis of prostate cancer and to solve intra-regional problems aimed at reducing mortality.

РИЗАЕВ Жасур Алимджанович

DSc, профессор

РАХИМОВ Нодир Махамматкулович

DSc, доцент

КОДИРОВ Хамидулло Хикматович

ШАХАНОВА Шахноза Шавкатовна

Самарканд Давлат тиббиёт университети

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ХУДУДЛАРИ БЎЙИЧА ПРОСТАТА БЕЗИ САРАТОНИДАН ЎЛИМИНИ ЎРГАНИШ

АННОТАЦИЯ

Мақсад: Ўзбекистон Республикаси аҳолиси ўртасида простата беzi саратонидан ўлим даражасининг онкоэпидемиологик ҳолати, шунингдек, ҳар бир вилоят ҳудудлари кесимида таҳлил ўтказиш

Материал ва методлар: Простата беzi саратони бўйича касалланиш Республикамиз бўйича охириги 5 йиллик маълумотларни йиллар кесимида солиштирганимизда (2016-2021й), Ўзбекистон Республикасида 2021 йил охирида 113168 бемор хавфли ўсма касалликлар билан диспансер назоратида турган эди (умумий аҳолини 0.3% ташкил этди). Шулардан простата беzi саратони 1919 (1.69%) нафар эркакларда учради. Хавли ўсма билан касалланиш кўрсаткичи Республикамиз бўйлаб ҳар 100.000 аҳолига нисбатан 74,0 ташкил қилган бўлса, эркаклар орасида касалланиш ошқозон саратони 3.6, ўпка ва бронх хавфли ўсмалари 6.3, простата беzi саратони 3.6 кўрсаткичи билан 3 ўринни эгалаб келмоқда

Натижа. Республикада ўртача йиллик ўртача ёш - $65,5+0,17$ ёш, (95% ИИ $65,2-69,9$), $T_{кам}=-0,1$ ни ташкил қилди. Ўртача йиллик ўртача ёшнинг пастлиги Хоразмда $65,3+0,67$ ёш (95% ИИ $64,0-66,6$), $T_{кўп}=+0,1$, Қашқадарёда $65,1+0,81$ ёш, (95% ИИ $63,5-66,7$), $T_{кам}=-1,1$, Самарқандда - $65,0+0,22$ ёш, (95% ИИ $64,5-57,4$), $T_{кам}=-0,1$, Сурхондарёда $64,9+0,74$ ёш, (95% ИИ $63,5-68,4$), $T_{кўп/кам}=0,06$ Андижонда $60,6+1,03$ ёш (95% ИИ $52,6-66,7$), $T_{кўп}=+2,6$, Наманганда $64,4+1,78$ ёш, (95% ИИ $60,9-67,9$), $T_{кам}=-2,3$, Жиззахда $63,9+0,89$ ёш, 95% ИИ= $62,1-55$. $T_{кам}=-0,5$, Бухорода $63,7+0,90$ ёш, (95% ИИ $61,9-55,4$), $T_{кам}=-2,4$ ни кўрсатди. Жаҳон стандартлари бўйича простата беzi саратонидан "стандартлаштирилган" ўлим кўрсаткичларини ҳисоблаш натижалари шуни кўрсатдики, энг паст кўрсаткичлар Самарқандда $3,7+0,22^{o/ooo}$, (95% ИИ $3,3-4,1^{o/ooo}$), ўсиш суръати $T_{кўп}=+2,2\%$ билан ва Навоий вилоятида $3,1+0,19^{o/ooo}$, (95% СИ $2,7-3,4^{o/ooo}$), пасайиш даражаси $T_{кам}=-4,5\%$ билан кузатилган.

ХУЛОСА. Республикада ўлимнинг "кўпол" кўрсаткичи 100 минг эркак аҳолисига $4,9 + 0,1 o / Oooo$ ни ташкил этди, аммо унинг ўсиши 2012 йилдан бери 5,3% гача, ўсиш суръати билан - $T_{кўп}=+3,0\%$ қайд этилган. Простата беzi саратонидан ўртача йиллик ўлим кўрсаткичини ҳисоблаганда, у 65 ёш ва ундан катта ёшдагиларда энг юқори бўлиб, $22,2+0,60/0000$ ни ташкил этди; бу маълум бир ёш даврида ўлимнинг ўсиши, эҳтимол касалликнинг ўзи ва аҳолининг "қариши" билан боғлиқ. Ҳисоблашда "стандартлаштирилган" ўлим даражаси $6,1+0,110/0000$, ўсиш суръати $T_{кўп}=+1,6\%$ ни кўрсатди, яъни Республикада унинг ортиш тенденцияси мавжудлиги аниқланди. Бу простата беzi саратонига эрта ташхис қўйиш сифатини ошириш ва ўлимни камайтиришга қаратилган ички минтақавий муаммоларни ҳал қилиш учун ушбу ҳудудларга жиддий тиббий эътибор қаратиш зарурлигини кўрсатади.

РИЗАЕВ Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор
РАХИМОВ Надир Махамматкулович
доктор медицинских наук, доцент
КОДЫРОВ Хамидулло Хикматович
ШАХАНОВА Шахноза Шавкатовна

Самаркандский государственный медицинский университет

ИЗУЧЕНИЕ СМЕРТНОСТИ ОТ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПО РЕГИОНАМ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

АННОТАЦИЯ

Цель: проанализировать онкоэпидемиологическую ситуацию по смертности от рака предстательной железы среди населения Республики Узбекистан, а также в разрезе каждой области.

Материалы и методы: При сравнении данных за последние 5 лет о заболеваемости раком предстательной железы в нашей республике (2016-2021г), в Республике Узбекистан на конец 2021 г. на диспансерном учете находились 113168 больных со злокачественными новообразованиями. (это было 0,3% от общей численности населения). Из них рак предстательной железы обнаружен у 1919 (1,69%) мужчин. Заболеваемость злокачественными новообразованиями в нашей республике составляет 74,0 на 100 000 населения, при этом среди мужчин заболеваемость раком желудка составляет 3,6, злокачественными опухолями легких и бронхов - 6,3, раком предстательной железы - 3,6.

Результат. Среднегодовой возраст по республике составил 65,5±0,17 лет, (95% ДИ 65,2-69,9), Ткам=-0,1. Низкий среднегодовой возраст в Хорезме 65,3±0,67 года (95% П 64,0-66,6), Тко'р=+0,1, в Кашкадарье 65,1±0,81 года, (95% П 63, 5-66,7), Ткам= -1,1, в Самарканд - 65,0±0,22 года, (95%П 64,5-57,4), Ткам=-0,1, в Сурхандарье 64,9±0,74 года, (95%П 63,5-68,4), Ткоп/кам=0,06 60,6±1,03 года в Андижане (95% П 52,6-66,7), Тко'р=+ 2,6, 64,4±1,78 года в Намангане, (95% П 60,9-67,9), Ткам=-2,3, 63,9±0,89 года в Джизаке, 95% П=62, 1-55. Ткам=-0,5, 63,7±0,90 лет в Бухаре, (95% П 61,9-55,4), показал Ткам=-2,4. Результаты расчета «стандартизованных» показателей смертности от рака предстательной железы по джаханским нормам показали, что самые низкие показатели были в Самарканде 3,7±0,22^{°/°°°}, (95% П 3,3-4,1^{°/°°°}), рост скорость при Тко'п=+2,2% и в Навоийской области 3,1±0,19^{°/°°°}, (95% ДИ 2,7-3,4^{°/°°°}), скорость снижения Ткам наблюдается при =-4,5%.

ВЫВОД. «Грубый» показатель смертности по республике составил 4,9±0,1 0000/0000 на 100 тыс. мужского населения, но с 2012 г. зафиксирован его рост до 5,3%, при темпе роста - Тко'п=+3,0%. При подсчете среднегодовой смертности от рака предстательной железы она была наиболее высокой в возрасте 65 лет и старше - 22,2±0,60/0000; это связано с увеличением смертности в определенном возрасте, возможно, из-за самой болезни и «старения» населения. Расчет показал «нормированную» смертность 6,1±0,110/0000, темп роста Тко'р=+1,6%, то есть было установлено, что в республике наблюдается тенденция к увеличению. Это свидетельствует о необходимости серьезной медицинской помощи в данных регионах для повышения качества ранней диагностики рака предстательной железы и решения внутрирегиональных задач, направленных на снижение смертности.

КИРИШ. Ўзбекистонда охириги йилларда соғлиқни сақлаш тизимини ислох қилишга катта аҳамият берилмоқда. Соғлиқни сақлаш тизимининг устувор йўналишлари қаторида аҳолига онкологик ёрдам кўрсатишни такомиллаштириш ва модернизатсия қилишга устувор аҳамият қаратилмоқда. Бутун дунёда бўлгани каби Ўзбекистон Республикасида ҳам онкологик касалликларнинг сони кўпайиши кузатилмоқда. Тиббиёт фанини ривожлантиришнинг ҳозирги босқичи саратоннинг олдини олиш чора-тадбирларини янада такомиллаштириш ва Республика аҳолисига онкологик ёрдам кўрсатиш сифатини жаҳон андозалари даражасига кўтаришга қаратилган устувор вазифаларни ҳал қилишни тақозо этмоқда.

Ҳозирги вақтда онкологик касалликлар инсон саломатлигига бевосита таъсир кўрсатадиган асосий тиббий-ижтимоий муаммолардан биридир.

Ўзбекистон Республикасида доимий яшовчиларнинг ўртача йиллик сони 2021-йил ҳолатига кўра 34 миллион 558 минг 891 нафарни ташкил этди ва ўтган йилга нисбатан 653,6 минг кишига ёки 1,9 фоизга ўсди. Қишлоқ аҳолиси 17 048 466 киши, шаҳар аҳолиси 17 510 425 киши (49,3%) мос равишда 50,7% ташкил қилди.

Ўзбекистон Республикасида ҳар 100 000 аҳолига хаафли ўсма билан касалланиш даражаси 74,1 ни ташкил этди (барча кўрсаткичларни ҳисоблаш учун Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасининг 2019 йилдаги ўртача йиллик аҳоли сони бўйича ҳудудлар бўйича маълумотларидан фойдаланилган), бу 5,4 ни ташкил этади. 2018 йилга нисбатан % га ва 2009 йилга нисбатан 29,7 % га юқори. 2019 йил учун МН билан касалланиш структурасида 11,2 касалланиш даражаси билан ко'крак, ошқозон ва бачадон бо'йни саратони этакчи о'ринларни сақлаб қолди; 5,7; ва 100 000 аҳолига мос равишда 5,6 бўлди

Онкологик беморларнинг умр кўриш давомийлигини ошириш ва уларнинг ҳаёт сифатини яхшилаш онкологик хизматнинг энг муҳим вазифасидир. Бу йўналишдаги асосий муаммоларни тўлиқ амалга ошириш учун Ўзбекистонда ва республика ҳудудлари контекстида умуман онкологик хизмат ҳолатини батафсил баҳолаш зарурати туғилди. Статистик маълумотлар саратонга қарши фаолиятни ишлаб чиқиш ва мониторинг қилиш учун асосдир.

Мақсад: Ўзбекистон Республикаси аҳолиси ўртасида простата беzi саратонидан ўлим даражасининг онкоэпидемиологик ҳолати, шунингдек, ҳар бир вилоят ҳудудлари кесимида таҳлил ўтказиш

Материал ва методлар: Простата беzi саратони бўйича касалланиш Республикамиз бўйича охириги 5 йиллик маълумотларни йиллар кесимида солиштирганимизда (2016-2021й), Ўзбекистон Республикасида 2021 йил охирида 113168 бемор хавфли ўсма касалликлар билан диспансер назоратида турган эди (умумий аҳолини 0.3% ташкил этди). Шулардан простата беzi саратони 1919 (1.69%) нафар эркакларда учради. Хавли ўсма билан касалланиш кўрсаткичи Республикамиз бўйлаб ҳар 100.000 аҳолига нисбатан 74,0 ташкил қилган бўлса, эркаклар орасида касалланиш ошқозон саратони 3.6, ўпка ва бронх хавфли ўсмалари 6.3, простата беzi саратони 3.6 кўрсаткичи билан 3 ўринни эгалаб келмоқда

Онкологик таҳлилни ўтказиш нафақат касалланишни, балки ўлимни ҳам ўрганишни ўз ичига олади, яъни простата беzi саратони билан касалланган беморларнинг ўлим даражасининг ошишига олиб келадиган кўрсаткичлардан ўлим улушини баҳолаш, ёш нисбатларини ўрганиш натижасида кутилиши мумкин бўлган ҳавфларни, шунингдек, энг ёмон оқибатли ҳавф омилларини аниқлаш имконини беради.

Натижа: Шунингдек, простата беzi саратонидан ўлим даражасига таъсир қилувчи тиббий-биологик, табиий-иқлим, экологик ва бошқа кўплаб омиллар мавжудлигини унутмаслик зарур. Шунга асосланиб, ушбу тадқиқотда Ўзбекистон Республикаси ҳудуди бўйича простата беzi саратонидан ўлимнинг "кўпол" ва "стандартлаштирилган" кўрсаткичлари ўрганилди, шунингдек, ўрганиш даврида солиштирма оғирлик, ўртача йиллик ёшга оид ўлим кўрсаткичлари, уларнинг тенденциялари, минтақавий хусусиятларнинг мавжудлиги аниқланди.

Шу билан бирга, энг паст кўрсаткичлар Сирдарё (2,5 %) ва Навоий (1,7%) вилоятларида қайд этилган бўлса, бошқа вилоятларда вафот этганлар улуши қуйидагича қайд этилди: Жиззах (4,1 %), Сурхондарё (4,5 %), Бухоро (5,2 %), Қашқадарё (5,9%), Наманган (6,7%), Самарқанд (6,9%) ва Хоразм (7,8%).

Беморлар сонини ёшига қараб таҳлил қилганда, энг кўп беморларнинг сони 65+ ёшда қайд этилган бўлиб, уларнинг улуши республикада 58,3% ни ташкил қилди, 56-64 ёшдан катталар – 32,8%, 44-55 ёш - 20,1% ни ташкил қилди. Худди шундай тенденция республиканинг барча ҳудудларида ҳам сақланиб қолди, бу 1-жадвалда акс эттирилган. 45-64 ёш оралиғида простата беzi саратони билан оғриган беморларнинг нисбати: Наманганда 50,0% Самарқанд вилоятида 66,8%. 15-44 ёшдаги беморларнинг энг кўп сони Сирдарё (28,3%),

Жиззах (27,0%), Навоий (26,9%), Наманган (25,7%), Фарғона (25,7%), Бухоро (24,0%), Қашқадарё (23,3%) вилоятларида қайд этилган. Хоразм (21,0%) вилоятларида, 25% дан кам - Сурхондарё (20,2%), Андижон (19,9%), Тошкент (19,3%), Самарқанд вилоятларида (17,4%), Қорақалпоғистон Республикасида (16,0%) ва Тошкент шаҳрида (15,7%) қайд этилди.

1-жадвал

2009-2016 йилларда Республика ҳудудларида простата бези саратонидан вафот этган беморларнинг ёш гуруҳлари бўйича улуши

Худудлар	Ёши		
	44-55	56-64	65+
Андижон	18,3%	29,9%	61,8%
Бухоро	16,4%	24,0%	59,6%
Жиззах	20,4%	27,0%	52,6%
Қашқадарё	21,5%	29,3%	55,2%
Навоий	10,8%	26,9%	62,4%
Наманган	24,3%	27,7%	50,0%
Самарқанд	15,8%	19,4%	66,8%
Сирдарё	15,2%	28,3%	56,5%
Сурхондарё	19,0%	22,2%	60,9%
Тошкент шаҳар	32,5%	41,7%	51,8%
Тошкент вилояти	22,8%	25,3%	57,9%
Фарғона	15,8%	25,7%	58,6%
Хоразм	20,5%	27,0%	58,5%
Қорақалпоғистон Р	19,1%	26,0%	64,9%
Ўзбекистон Р-си	21,0%	32,8%	58,3%

Простата бези саратонидан вафот этган беморларнинг ўртача ёшини аниқлаш учун маълум ҳудудлар ва бутун мамлакат бўйича ўртача йиллик ўртача ёшни ўрганиш ўтказилди. Тошкент шаҳрида беморларнинг ўртача йиллик ўртача ёши - $69,9 \pm 0,66$ (95% ИИ = 59,6-78,2%) ёшни ташкил этди, тенглаштирилганда бу кўрсаткич ўсиш тенденциясини кўрсатди, яъни ўртача йиллик ўсиш суръати - $T_{k\dot{p}} = +0,5\%$ ни ташкил этди. Шунингдек, ёшга оид ўлимнинг юқори кўрсаткичи Қорақалпоғистон Республикасида $66,3 \pm 0,74$ ёш, (95% ИИ 54,8-77,7), касалликнинг пасайиш даражаси $T_{kam} = -1,4\%$ Тошкент вилоятида $66,2 \pm 0,51$ ёшда, (95% ИИ 55,2-77,2), ўсиш тезлиги $T_{k\dot{p}} = +0,4\%$ ни ташкил қилди.

Простата бези саратони билан оғриган беморларнинг энг паст ўртача йиллик ўртача ёши Навоийда $61,1 \pm 1,55$ ёш, (95% ИИ 58,1-64,2), $T_{k\dot{p}} = +0,4$, Сирдарёда $61,3 \pm 1,8$ ёш, (95% ИИ 57,6-65,0), $T_{k\dot{p}} = +2,8$, Фарғона $59,7 \pm 0,40$ йил, (95% СИ 52,0-63,5), $T_{k\dot{p}} = +0,4$ вилоятларида қайд этилган,

Республикада ўртача йиллик ўртача ёш - $65,5 \pm 0,17$ ёш, (95% ИИ 65,2-69,9), $T_{kam} = -0,1$ ни ташкил қилди. Ўртача йиллик ўртача ёшнинг пастлиги Хоразмда $65,3 \pm 0,67$ ёш (95% ИИ 64,0-66,6), $T_{k\dot{p}} = +0,1$, Қашқадарёда $65,1 \pm 0,81$ ёш, (95% ИИ 63,5-66,7), $T_{kam} = -1,1$, Самарқандда - $65,0 \pm 0,22$ ёш, (95% ИИ 64,5-57,4), $T_{kam} = -0,1$, Сурхондарёда $64,9 \pm 0,74$ ёш, (95% ИИ 63,5-68,4), $T_{k\dot{p}/kam} = 0,06$ Андижонда $60,6 \pm 1,03$ ёш (95% ИИ 52,6-66,7), $T_{k\dot{p}} = +2,6$, Наманганда $64,4 \pm 1,78$ ёш, (95% ИИ 60,9-67,9), $T_{kam} = -2,3$, Жиззахда $63,9 \pm 0,89$ ёш, 95% ИИ=62,1-55. $T_{kam} = -0,5$, Бухорода $63,7 \pm 0,90$ ёш, (95% ИИ 61,9-55,4), $T_{kam} = -2,4$ ни кўрсатди.

2-жадвал

2015-2020 йилларда минтақалар бўйича простата беzi саратонидан вафот этган беморларнинг ўртача йиллик ўртача ёшни ва уларнинг ўсиш / камайиш суръатларини ҳисоблаш натижалари

Худудлар	Ўртача ёш				Ткўп/кам %
	M	m	95% Ишончлилик интервали		
			min	max	
Навоий	61,1	1,55	58,1	64,2	0,4
Сирдарё	61,3	1,87	57,6	65,0	2,8
Фарғона	62,7	0,40	62,0	63,5	0,4
Бухоро	63,7	0,90	61,9	65,4	-2,4
Жиззах	63,9	0,89	62,1	65,6	-0,5
Наманган	64,4	1,78	60,9	67,9	-2,3
Андижон	64,6	1,03	62,6	66,7	2,6
Сурхандарё	64,9	0,74	63,5	66,4	0,0
Самарқанд	65,0	0,22	64,5	65,4	-0,1
Қашқадарё	65,1	0,81	63,5	66,7	-1,1
Хоразм	65,3	0,67	64,0	66,6	0,1
Р. Ўзбекистон	65,5	0,17	65,2	65,9	-0,1
Тошкент вилояти	66,2	0,51	65,2	67,2	0,4
Р.Қорақалпоғистон	66,3	0,74	64,8	67,7	-1,4
Тошкент шаҳар	69,9	0,66	68,6	77,2	0,5

Простата беzi саратонидан ўлимнинг ўртача йиллик ёши бўйича ўсиш/камайиш суръатларининг қиёсий таҳлили ўтказилганда Навоий, Фарғона вилоятлари ва Тошкент шаҳрида вафот этган беморлар ёши бўйича нисбатан ёшариш даражасини кўрсатди, бу кўрсаткичлар натижаси ўлим даражасининг ўсиш суръати билан аянчли ҳолатни намоён қилди, шу билан бирга, Қашқадарё, Самарқанд, Бухоро, Наманган, Жиззах вилоятлари ва Қорақалпоғистон Республикасида простата беzi саратонидан вафот этган беморларнинг ёши сезиларли даражада ёш бўлиб, бутун республика бўйича умумий пасайиш тенденцияси кузатилди (Ткам = -0,1).

Бу кўрсаткичлар ўз ўрнида хавф омиллари бўлиб ҳисобланади, чунки простата беzi саратони билан касалланган эркакларда анча ёш ва меҳнатга лаёқатли ёшда вафот этадилар, бу табиий равишда алоҳида ҳудудларда ҳам, бутун мамлакатда ҳам катта ижтимоий-иқтисодий йўқотишларга олиб келади. Простата беzi саратони билан касалланган аёллар орасида эрта ёшдаги ўлимнинг асосий сабаблари диагностика ва даволаш чора-тадбирларнинг қониқарсиз даражаси, патологик ўчоқнинг мавжудлиги ва визуализация усулларининг оддийлигига қарамасдан, касалликнинг дастлабки босқичларини паст даражада аниқланганлиги, эркакларнинг эрта ташхис қўйиш ва ўз вақтида даволашни бошлаш бўйича тиббий маданиятдан хабардорлигининг пастлигидир.

Мазкур муаммони ҳал қилиш учун простата беzi саратони скрининг фаолиятини ташкил этиш, профилактика ва эрта ташхис қўйиш бўйича миллий дастурни яратиш, кўрик хоналарининг фаолиятини жонлантириш, шунингдек, ушбу патологияга ташхис қўйиш сифатини, мутахассисларнинг малака даражасини ошириш чора-тадбирларини кучайтириш зарур, простата беzi саратонини аниқлашда хавф гуруҳида бўлган эркаклар орасида бирламчи ўзгаришларни аниқлашни амалга оширишдан иборат.

Минтақавий хусусиятларни ҳисобга олган ҳолда, простата бези саратони билан касалланиш ва ўлим даражаси энг юқори бўлган ҳудудларга алоҳида услубий ёндашувни амалга ошириш керак, бу муаммоларни ҳал қилиш учун давлат томонидан ҳам экологик, ҳам тиббий-биологик комплекс чора-тадбирларни кўриш зарур.

Ўзбекистон Республикаси вилоятлари бўйича простата бези саратонидан "қўпол" ва "стандартлаштирилган" ўлим кўрсаткичларини ўрганиш

Простата бези саратонидан ўлимнинг ҳудудий хусусиятларини ва уларни таққослаш имкониятини ўрганиш учун барча ҳудудлар учун "қўпол" ва "стандартлаштирилган" ўлим кўрсаткичлари ўрганилди. Ўтказилган тадқиқотлар шуни кўрсатдики, Ўзбекистон Республикасида простата бези саратонидан ўртача йиллик Жаҳон стандартлари бўйича ҳисобланган "қўпол" ўлим даражаси 4,7±0,1 о/Оооо (95% ИИ = 4,4-4,9 о/Ооо, Ткўп = +3,4%) ва "стандартлаштирилган" ўлим кўрсаткичи - 5,8 ± о, 100 / оооо (95% ИИ = 5,6-6, оо / оооо, Ткўп = + 1,7%) ни ташкил қилди

Ҳисоб-китоблар шуни кўрсатдики, простата бези саратонидан энг паст "қўпол" ўлим кўрсаткичлари Наманганда 3,9 ± 0,3 ° / Оооо, (95% ИИ 3,3-4,4 ° / Ооооо), ўсиш суръати Ткўп = +3,9% билан, Қашқадарёда 3,5±0.5о/оооо, (95% ИИ 2.5- 4,4 о / оооо), ўсиш суръати Ткўп = + 2,7% билан, Самарқандда 2,8 ± о,2о / оооо, (95% ИИ 2,5-3,20 / 0000), ўсиш суръати Ткўп = + 4,4% билан, Сурхондарёда 2,7 ± о,2о / оооо, (95% ИИ 2,4-3,10 / 0000), ўсиш суръати Ткўп = + 11,7% билан, Навоийда 2,6 ± о,2о/оооо, (95% ИИ 2,3-2,9 /оооо) , ўсиш суръати Ткўп=-4,о% билан қайд этилди

Ўлимнинг "қўпол" кўрсаткичлари Республика вилоятларига ўртача эквивалент бўлиб, Жиззахда 4,7±0,6о/оооо, (95% ИИ 3,6-5,8 о/оооо), ўсиш суръати Ткўп =+27,2% билан, Андижонда 4.7±0.2о/оооо, (95% ИИ 4.3-5.1 о/оооо), ўсиш суръати Ткўп=+о.о% билан, Сирдарёда 4,6±0,4о/оооо, (95% ИИ 3,9-5,3 о/оооо), ўсиш суръати Ткўп=+2,8% билан Бухорода 4,1±0,20/оооо, (95) % ИИ 3,7-4,60/оооо), ўсиш суръати Ткўп=+5,5% билан Фарғона вилоятида 4,0±0,20/оооо, (95% СИ 3,6 - 4,5 о / оооо), ўсиш суръати Ткўп = + 2,1% билан қайд этилди.

Простата бези саратонидан ўлимнинг юқори "қўпол" кўрсаткичлари Қорақалпоғистон Республикасида 8,5±°,4°/°000, (95% ИИ 7,6-9,3°/°оооо), ўсиш суръати Ткўп=+ 10,1% билан, Тошкент шаҳрида 7.6±°.2°/°000, (95% ИИ 7.2-8.°°/°оооо), пасайиш тезлиги Ткам=-1.0% билан, Хоразм вилояти 6.5±°.2 °/°000, (95% СИ 6,1-7.°°/°оооо), фойда даражаси Ткўп=+1,5% билан ва Тошкент вилоятларида 6,4± °,2°/°000, (95% ИИ 6. °-6,8°/°000), ўсиш суръати Ткўп=+2,0% билан баҳоланди. (1-расм)

1-расм. 2015-2020 йилларда Ўзбекистон Республикаси ва вилоятлари бўйича Простата бези саратонидан "қўпол" ва "стандартлаштирилган" ўлим кўрсаткичлари

Қиёсий баҳолашни ўтказиш учун стандартлаштирилган кўрсаткичлар ҳам ҳисоблаб чиқилган. Жаҳон стандартлари бўйича простата бези саратонидан "стандартлаштирилган" ўлим кўрсаткичларини ҳисоблаш натижалари шуни кўрсатдики, энг паст кўрсаткичлар Самарқандда $3,7+0,22^{\circ}/^{\circ\circ\circ}$, (95% ИИ $3,3-4,1^{\circ}/^{\circ\circ\circ}$), ўсиш суръати $T_{k\dot{p}}=+2,2\%$ билан ва Навоий вилоятида $3,1+0,19^{\circ}/^{\circ\circ\circ}$, (95% СИ $2,7-3,4^{\circ}/^{\circ\circ\circ}$), пасайиш даражаси $T_{kam}=-4,5\%$ билан кузатилган.

Простата бези саратонидан Республика бўйича "стандартлаштирилган" ўлим даражаси $-6,1+0,11^{\circ}/^{\circ\circ\circ}$, (95% ИИ $5,8-6,3^{\circ}/^{\circ\circ\circ\circ}$), ўсиш суръати $T_{pr}=+1,6\%$ билан намоён бўлди, бу кўрсаткичнинг ўртача эквивалент кўрсаткичлари Сурхондарёда $4,0+0,24^{\circ}/^{\circ\circ\circ}$, (95% ИИ $3,5-4,4^{\circ}/^{\circ\circ\circ}$), ўсиш даражаси $T_{k\dot{p}}=+9,2\%$ билан, Фарғонада $4,7+0,280^{\circ}/^{\circ}$, (95% ИИ $4,2-5,3^{\circ}/^{\circ\circ\circ}$), ўсиш суръати $T_{k\dot{p}}=+0,7\%$ билан, Қашқадарёда $4,8+0,63^{\circ}/^{\circ\circ\circ}$, (95% ИИ $3,6-6,1^{\circ}/^{\circ\circ\circ}$) пасайиш тезлиги $T_{kam}=-0,4\%$ билан, Бухоро вилоятида $4,8+0,300/0000$, (95% ИИ $4,3-5,40/0000$), фойда даражаси $T_{k\dot{p}}=+1,4\%$ билан, Наманган вилоятида $5,2+0,510/0000$, (95% ИИ $4,2-6,20$), фойда даражаси $T_{k\dot{p}}=+0,1\%$ билан ва Андижон вилоятида $5,8+0,280/0000$, (95% ИИ $5,3-6,40/0000$), ўсиш суръати $T_{k\dot{p}}=+0,3\%$ билан намоён бўлди.

Простата бези саратонидан энг юқори "стандартлаштирилган" ўлим кўрсаткичлари Қорақалпоғистон Республикасида $11,8+0,540/0000$, (95% ИИ $10,7-12,80/0000$), ўсиш суръати $T_{k\dot{p}}=+6,4\%$ билан, Хоразм вилоятида $9,0+0,3^{\circ}/^{\circ\circ\circ}$, (95% ИИ $8,3-9,60/0000$), пасайиш даражаси $T_{kam}=-0,1\%$ билан, Тошкент вилояти $7,1+0,170/0000$, (95% ИИ $6,8-7,50/0000$), ўсиш суръати $T_{k\dot{p}}=+1,0\%$ билан, Тошкент шаҳрида $6,9+0,190/0000$, (95% ИИ $6,6-7,30/0000$), камайиш даражаси $T_{kam}=-1,9\%$ билан, Сирдарё вилоятида $6,3+0,630/0000$, (95% ИИ $5,1-7,005$), ўсиш суръати $T_{k\dot{p}}=+4,8\%$ билан, Жиззах вилоятида эса $6,1+0,680/0000$, (95% ИИ $4,8-7,40/0000$), ўсиш суръати $T_{pr}=+24,9\%$ билан белгиланди.

Республикада простата бези саратонидан ўлимнинг "стандартлаштирилган" кўрсаткичлари таҳлили шуни кўрсатдики, ўсиш суръати $T_{k\dot{p}}=+1,7\%$ ни ташкил этган бўлса, энг юқори ўсиш суръати Жиззах, Сурхондарё вилоятлари ва Қорақалпоғистон Республикасида кузатилган, ўртача ўсиш суръатлари Сирдарёда $T_{k\dot{p}}=+4,8\%$, Самарқандда $T_{k\dot{p}}=+2,2\%$, Бухорода $T_{k\dot{p}}=+1,4\%$ ва Тошкент вилоятида $T_{k\dot{p}}=+1,0\%$, энг паст ўсиш суръати эса водий томонда - Фарғонада - ўсиш суръати - $T_{k\dot{p}}=+0,7\%$, Андижонда - $T_{k\dot{p}}=+0,3\%$ ва Наманган вилоятида - $T_{k\dot{p}}=+0,1\%$ кузатилган.

Шундай қилиб, простата бези саратонидан ўлимни турли хил ўсиш / пасайиш суръатлари билан таҳлил қилиниши турли тенденцияларни яъни минтақавий хусусиятларнинг мавжудлиги аниқлади.

Камайиш суръати қуйидаги вилоятлар учун хос бўлди: Навоий вилояти учун $T_{kam}=-4,5\%$, Қашқадарёда - $T_{kam}=-0,4\%$, Хоразм вилоятида - $T_{kam}=-0,1\%$ ва Тошкент шаҳрида - $T_{kam}=-1,9\%$ ни ташкил этди.

Жаҳон стандартлари бўйича простата бези саратонидан касалланиш ва ўлим тенденцияларини солиштирилганда, статистик маълумотларнинг ишончилиги Жиззах, Сурхондарё, Навоий, Сирдарё, Қашқадарё вилоятларида олинган кўрсаткичлар билан юқори даражада шубҳа остига олинди, бу эса Ўзбекистон Республикаси онкология хизматининг барча ҳудудий бўлинмаларида хавфли ўсма касалликлари билан касалланган беморларни диспансер ҳисобга олиш ва саралаш жараёнини амалга оширувчи тиббий статистик-шифокорлар ва бирламчи бўғин (туман онкологлари даражаси) фаолиятини йўлга қўйиш зарурлигини кўрсатади.

Марказнинг саратон касалликлари реестридаги ишончли маълумотларни сублимация қилиш, унинг мониторинги ва таҳлилин аналга ошириш учун умумий тиббиёт тармоғининг бирламчи бўғини, ҚВПлар, ҳудудий бўлимлар ва Республика онкология маркази ўртасида узлуксизлик ва ўзаро боғлиқликни таъминлаш зарур.

ХУЛОСА

Ўзбекистон Республикаси аҳолиси ўртасида простата бези саратонидан ўлим даражасининг онкоэпидемиологик ҳолати, шунингдек, ҳар бир ҳудудлар бўйича алоҳида таҳлили ўтказилди. Республикада ўлимнинг "қўпол" кўрсаткичи 100 минг эркак аҳолисига 4,9

+ 0,1 о / 0ооо ни ташкил этди, аммо унинг ўсиши 2012 йилдан бери 5,3% гача, ўсиш суръати билан - Ткўп=+3,0% қайд этилган. Простата беги саратонидан ўртача йиллик ўлим кўрсаткичини ҳисоблаганда, у 65 ёш ва ундан катта ёшдагиларда энг юқори бўлиб, 22,2+0,60/0000 ни ташкил этди; бу маълум бир ёш даврида ўлимнинг ўсиши, эҳтимол касалликнинг ўзи ва аҳолининг "қариши" билан боғлиқ.

Ҳисоблашда "стандартлаштирилган" ўлим даражаси 6,1+0,110/0000, ўсиш суръати Ткўп=+1,6% ни кўрсатди, яъни Республикада унинг ортиш тенденцияси мавжудлиги аниқланди.

Бу простата беги саратонига эрта ташхис қўйиш сифатини ошириш ва ўлимни камайтиришга қаратилган ички минтақавий муаммоларни ҳал қилиш учун ушбу ҳудудларга жиддий тиббий эътибор қаратиш зарурлигини кўрсатади.

Вилоятлар аро ўлим даражасининг ўсиш суръати бўйича олинган маълумотлар ва ҳисобот ҳужжатлари маълумотларидаги мавжуд хатолар билан боғлиқ бўлиши мумкин ва бу билан Республикамизнинг барча ҳудудларида саратон касалликлари реестридаги рўйхатга олиш ахборот тизимларини кенг жорий этиш ва тўлақонли ишлаш зарурлигини тақозо этмоқда.

REFERENCES / СНОСКИ / ИҚТИБОСЛАР:

1. Раҳманов Х. А., Исламов Ш. Э., Раҳимов Н. М. КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ //ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ. – 2022. – Т. 7. – №. 2
2. Ризаев Ж.А., Раҳимов Н.М, Кодиров Х.Х ЎЗБЕКИСТОНДА ПРОСТАТА БЕГИ САРАТОНИНИ ЁШГА ХОС ТАРҚАЛИШИ ТРЕНДЛАРИ ВА ҚОНУНИЯТЛАРИ// Вестник ТМА № 5, 2022., стр. 137-140
3. Alimjanovich, R. Z., Maxammatkulovich, R. N., & Khikmatovich, K. K. (2022). Age Features of the Prevalence of Prostate Cancer in Uzbekistan. Central Asian Journal of Medical and Natural Science, 3(5), 154-157.
4. Tillyashayxov M.N., Ibragimov SH.N., Djanklich S.M. Sostoyanie onkologicheskoy pomoshi naseleniyu Respubliki Uzbekistan v 2019 godu// Tashkent-2020, s. 1-120
5. Shakhanova Sh Sh, MD Djuraev, NM Rakhimov, MN Karimova, AF Asatulayev. Determination Of Risk Parameters In The Detection Of Asymptomatic Bone Metastases Of Kidney And Prostate Cancer. The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research 2021/2/28, Том 3, № 02, P 161-174.
6. Nodir Rakhimov, Shakhnoza Shakhanova, Alisher Khakimov, Tatyana Kalyuta, Marina Velikanova, Korolev Alexander. Efficiency of radiotherapy treatment in patients with bone metastases of prostate cancer and renal-cell cancer. Journal of Biomedicine and Practice. 2022, vol. 7, issue 4, pp.152-159
7. Rizaev, J. A., and A. I. Khazratov. "Цитоструктурное изменение слизистой оболочки полости рта при раке толстой кишки." Журнал биомедицины и практики № 6.5 (2020)

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 7, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 7, ISSUE 5

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000